

El Laboratorio Pedagógico PedaLAB-UGR como espacio para la investigación colaborativa: un estudio de caso.*

10.5281/zenodo.7028230

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

María Luisa Reyes-López. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0003-1101-2253](https://orcid.org/0000-0003-1101-2253))

Ramón Montes-Rodríguez. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-6063-4158](https://orcid.org/0000-0002-6063-4158))

* Comunicación para el **CIMIE22 – X Multidisciplinary International Congress of Educational Research** (30 julio 2022 – 1 julio 2022) vinculada a los proyectos “*PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas*” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “*NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.*” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Resumen

La desconexión de la juventud con lo que se le enseña y cómo se le enseña, la sensación de desprotección y la falta de apoyo de los docentes por parte de la administración, son solo algunos de los problemas que se venían afrontando en los últimos años y que se han acentuado con la situación actual de pandemia. Ante esta realidad, la escuela y universidad necesitan aunar esfuerzos para, a través de procesos de investigación colaborativa, dar respuestas a las demandas de la sociedad. El Laboratorio Pedagógico PedaLAB-UGR ha propiciado un espacio de encuentro entre expertos en investigación y expertos en el desarrollo práctico con este propósito. Presentamos una evaluación comprensiva de esta actividad donde identificamos sus fortalezas y debilidades.

Propuesta / Investigación / Preguntas de investigación y marco teórico (200 palabras)

La necesidad de iniciar procesos de investigación colaborativa y proyectos transdisciplinares que pongan en el centro el conocimiento como bien común (Rivas-Flores, 2021) ha sido uno de los motores de este proyecto. Estos modelos reconocen que los procesos de construcción del conocimiento se generan en la investigación y en la práctica, de manera democrática e inclusiva (Habegger y Mancila, 2019). A su vez, en la última década los laboratorios ciudadanos han emergido como una herramienta innovadora para conectar personas de distintos campos del conocimiento con el propósito de diseñar proyectos que transformen distintos ámbitos sociales (Pascale y Resina, 2020).

Partiendo de estas dos ideas, se crea el Laboratorio Pedagógico PedaLAB UGR para minimizar la distancia entre la investigación y la práctica, entre la universidad y la escuela. En este contexto se genera un proyecto de investigación colaborativa sobre las preferencias musicales de los estudiantes de la ESO que ha sido objeto de una evaluación comprensiva. El propósito de esta evaluación ha sido identificar las fortalezas y debilidades de este proceso de investigación colaborativa surgido en el espacio de laboratorio a partir de las necesidades de los participantes.

Metodología (200 palabras)

En nuestro grupo de investigación era la primera vez que desarrollábamos un estudio colaborativo de estas características. Los participantes no tenían formación en métodos de investigación y el tema, aunque relacionado con nuestra área de conocimiento, no estaba entre nuestras líneas de investigación prioritarias. Por esta razón, la puesta en marcha de este estudio “piloto” fue una aventura de la que hemos realizado una metaevaluación con el propósito de detectar las fortalezas y, sobretudo, las debilidades para diseñar acciones de mejora para futuras investigaciones. Para llevar a cabo esta evaluación optamos por el enfoque de evaluación comprensiva a través de estudio de caso desarrollado por Stake (2006) ya que, según este autor, “la intención de esta evaluación es contribuir a conocer mejor y ayudar a esa práctica profesional, partiendo de la propia experiencia y de los conocimientos de esas personas. Además, debe estar organizado en torno a los intereses y preocupaciones de los agentes implicados” (p. 158).

Las técnicas de recogida de datos han sido: a) observación de las sesiones de trabajo del grupo de investigadores; b) análisis de la interacción del grupo en redes sociales; c) dos grupos focales con los investigadores; d) entrevistas en profundidad con tres investigadores.

Resultados y Conclusiones, Relevancia científica (250 palabras)

Entre las fortalezas identificamos el reconocimiento por parte de los docentes de una mejora en su propia práctica con el solo hecho de tomar consciencia de ella a través de la reflexión en el grupo de investigación.

Entre las debilidades se ha puesto de manifiesto la falta de tiempo para dedicar a las tareas de la investigación pues la implicación de los docentes participantes se realizaba fuera de su horario lectivo. Otra de las debilidades es la falta de formación que reconocen los docentes con relación a la investigación. Por parte de los investigadores de la universidad han apuntado que este tipo de investigación supone mucha dedicación y el reconocimiento en el contexto académico universitario escaso.

Podemos concluir que este tipo de investigaciones desde un enfoque de ciencia abierta implica la participación en todas las fases de esta, promoviendo el acceso al conocimiento de todos los actores implicados y generando una transferencia mayor al contexto educativo que otras investigaciones que no son colaborativas. Esta red de profesionales de la educación que permite el análisis y la reflexión sobre la realidad educativa favorece la transformación pedagógica a partir de evidencias científicas. Con la evaluación de esta iniciativa se pone de manifiesto que el conocimiento es un bien común y esencial no reducible a las lógicas de producción y mercantilización, por ello es importante una relación de interdependencia entre la escuela y la universidad que fomente la interacción de los saberes hegemónicos y periféricos en un enfoque pluralista.

Referencias

- Habegger, S. y Mancila, I. (2019). Estilos alternativos de desarrollo local: metodología utilizada para el caso de una investigación acción participativa en la provincia de Málaga. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 14(1), 233-257.
<https://doi.org/10.14198/OBETS2019.14.1.08>
- Pascale, P. y Resina, J. (2020). Prototipando las instituciones del futuro: El caso de los laboratorios de innovación ciudadana (Labic). *Revista iberoamericana de estudios de desarrollo*, 9(1), 6-27. https://doi.org/10.26754/OJS_RIED/IJDS.437
- Rivas-Flores, J. I. R. (2021). *Investigación transformativa e inclusiva en el ámbito social y educativo*. Ediciones Octaedro.
- Stake, R. E. (2006). *Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares*. Editorial Graó.